

Intervenção fisioterapêutica para o controle de tronco em paciente com lesão raquimedular cervical: estudo de caso

Physiotherapeutic intervention for torso control in a patient with cervical spinal injury: case study

Andrea Vitoria Lira Negreiros¹; Rayane Raquel da Silva Fortes¹; Vilson Alexandre Leda Ribeiro¹; Wesley Pantoja Souza¹
Thaiana Bezerra Duarte²

DOI: 10.5281/zenodo.10270473

Envio:27/11/2023
Aceite:06/12/2023

Resumo: A lesão medular é uma disfunção da estrutura da medula espinhal, normalmente acarretada por traumas e doenças neurodegenerativas, ocasionando disfunções motoras e sensoriais. **Objetivo:** Descrever um estudo de caso demonstrando a importância do controle de tronco e a melhora da qualidade de vida em um paciente com Traumatismo Raquimedular. **Materiais e Métodos:** Utilizaram-se métodos de FNP, Cinesioterapia, Hidroterapia visando ganho de controle de tronco e melhora em Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD'S). **Resultados:** O estudo foi constituído em 15 sessões, por meio de testes e avaliações, a eficácia dos métodos utilizados e a melhora em realizar as ABVD's. **Conclusão:** A fisioterapia por meio múltiplos métodos demonstrou-se eficaz na melhora da qualidade de vida do paciente, de forma que proporcione controle de tronco, aumento de autoestima, autonomia em atividades de vida diária.

Palavras-chave: Controle de Tronco. Lesão Medular. Fisioterapia.

¹Discentes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

Abstract: Spinal cord injury is a dysfunction of the structure of the spinal cord, usually caused by trauma and neurodegenerative diseases, causing motor and sensory dysfunctions. **Purpose:** To describe a case study demonstrating the importance of trunk control and improved quality of life in a patient with spinal cord injury. **Methods:** Methods of PNF, Kinesiotherapy, and Hydrotherapy were used in order to gain trunk control and improve Basic Activities of Daily Living (BADL'S). **Results:** The study consisted of 15 sessions, through tests and evaluations, the efficacy of the methods used and the improvement in performing BADLs. **Conclusion:** Physical therapy through multiple methods has been shown to be effective in improving the patient's quality of life, in a way that provides trunk control, increased self-esteem, and autonomy in activities of daily living.

Keywords: Trunk Control. Spinal Cord Injury. Physiotherapy

INTRODUÇÃO

A escala American Spinal Injury Association – ASIA, define que a lesão medular é ausência ou redução de funcionalidade, acarretando alterações motoras, sensitivas e osteomusculares. Podendo ser uma lesão completa ou incompleta devido à ruptura das inervações que passam dentro do canal vertebral, que vão para os membros superiores e inferiores, com potencial para causar perdas permanentemente e irreversíveis ao lesionado (Mehrholz; Kugler; Pohl, 2019).

Estudos demonstram que a epidemiologia mundial a cada um milhão de habitantes, é de aproximadamente 15 a 40 novos casos, para Traumatismo Raquimedular (TRM). Dados de 2018, no Brasil, expressam a cada 1 milhão de habitantes, valores de 71 casos por ano, que revelam novos casos superiores a onze mil anualmente, sendo maioritariamente causados por acidentes automobilísticos, afogamentos, quedas por alturas excessivas, disparos de arma de fogo e esportes. Dentre estes casos, 90% dos casos são relacionados ao sexo masculino na faixa etária de 30 anos (Carter; Masini, 2019).

Por serem pacientes com alterações expressivas à motricidade, sensibilidade, reflexos, perda de força, dores neuropáticas, musculoesqueléticas, vasculares, hipotensão postural, espasticidades e encurtamento dos membros está associado. Esses pacientes necessitam de acompanhamento e logo os programas de reabilitação auxiliam nos pontos-chave e importantes de funcionalidade e adaptação (Ministério da Saúde, 2015).

Ainda não existem terapias para a cura de vítimas com lesão medular, porém novos métodos terapêuticos devem ser atribuídos para aumentar a capacidade de reestruturação dos neurônios e axônios medulares afetados, aprimorando a funcionamento sensorial e motor, e assim possibilitando uma melhora de vida ao paciente (Sharma, 2010).

O tratamento do indivíduo crônico com tetraplegia é direcionado para a reabilitação da independência, trazendo funcionalidade e qualidade de vida, reduzindo complicações com manutenções posturais, estímulos corporais, mobilidade, alcance, trabalhando a respiração com os movimentos do corpo (NAS *et al.*, 2015; ASSIS, 2012).

A Facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) segue uma filosofia de tratamento criada na década de 1950 com princípio de que o indivíduo possui uma

potencialidade não examinada e uma visão benéfica, apresentando mecanismo próprio que aspiram alcançar uma maleabilidade corporal, motricidade fina e grossa, ganho de força muscular e equilíbrio, quer seja nos membros superiores ou inferiores, tendo resultados favoráveis no planejamento da neuroplasticidade neural (Lacerda; Gomes; Pinheiro, 2013).

A fisioterapia, por meio do tratamento associado com as propriedades da água, proporciona os efeitos terapêuticos fundamentais para a reabilitação neurofuncional, tais como: reparo do tônus, aumento da sensibilidade, aprimoramento da propriocepção, contribuindo com as habilidades motoras, coordenação dos movimentos e melhora do equilíbrio (Marins; Biasoli; Machado, 2013).

A cinesioterapia é uma ferramenta da fisioterapia que atua na reabilitação, aplicando diversos exercícios terapêuticos, visando a melhoria das condições físicas e cardiorrespiratórias de indivíduos lesionados, buscando adquirir desempenho muscular, força e resistência à fadiga (Kaio et. Al, 2023; Kisner e Colby, 2021).

Os benefícios da fisioterapia no tratamento individual do paciente com Traumatismo Raquimedular visam proporcionar ao indivíduo por meio de técnicas como a hidroterapia, facilitação neuromuscular proprioceptiva e cinesioterapia, percepção corporal, melhorando a autoestima, mobilidade, motricidade fina a grossa, assim como a incomplexidade em suas atividades de vida diária.

Desse modo, o objetivo desse estudo é relatar um caso clínico de um paciente com Traumatismo Raquimedular (TRM), demonstrando a promoção do controle de tronco e funcionalidade, por meio da cinesioterapia, hidroterapia e Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) e Posição de Puppy.

MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um relato de caso referente a um paciente com lesão medular cervical C6 atendido na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – Uninorte, Manaus, AM. O relato de caso foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer 6.547.922. O paciente foi selecionado e informado sobre o estudo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) lido e assinado pelo mesmo deu-se início ao estudo de caso.

Paciente E.W.O.G do sexo masculino, 29 anos, vítima de acidente automobilístico em 21 de fevereiro de 2020, na cidade de Coari - AM. Relatava não

se lembrar do ocorrido, porém, testemunhas alegaram que o mesmo estava acordado e que não foi utilizado o colar cervical durante os primeiros socorros. O mesmo foi levado ao hospital regional, sendo classificado na tomografia e radiografia como Frankel "A". Na cidade de Manaus - AM, submeteu-se a uma artrodese de coluna cervical via anterior ao nível de C5 - C7, no Hospital e Pronto Socorro DR. João Lúcio Pereira Machado, totalmente restrito ao leito, passou por internações, retornando à cidade natal e apenas em 2022 retornou a Manaus, desde então realizada a fisioterapia na clínica Escola de fisioterapia.

Foi elaborado um plano de avaliação embasado em uma ficha de avaliação física e funcional, realizou-se a aferição do grau de força baseado na escala de Oxford, que mensura 0 a 5, onde grau 0 não possui contração e grau 5 é a contração máxima; escala de ASIA que avalia sensibilidade, coordenação motora, grau de lesão e conseqüentemente a classificação (completa ou incompleta). Utilizou-se ainda Goniometria, mensurando-se a Amplitude de Movimento (ADM).

Na escala de Oxford em Membros Superiores (MMSS), foram realizados os movimentos de flexão, extensão e abdução com resistência manual para classificar seu grau. Na escala de ASIA foi avaliado movimentos motores e sensoriais. Os motores foram: flexores e extensores de cotovelo, extensores de punho, flexores dos dedos (falange distal do dedo médio), abdutores dos dedos (dedo mínimo). Os sensoriais foram analisados por meio de "picada" utilizando um palito de madeira.

Conforme com os resultados encontrados durante a avaliação, foram traçadas condutas a nível estrutural de atividade e necessidade do paciente visando fortalecimento de MMSS, controle de tronco, mudança de decúbito e treino para melhora das atividades de vida diária (ABVDS).

O início de cada tratamento foi realizado com alongamento e mobilização articular passiva de Membros Inferiores (MMII) grau 3 e 4 a fim de evitar contraturas, deformidades e espasmos musculares a longo prazo, utilizando o método Facilitação Neuromuscular Proprioceptivo (FNP), explicando os procedimentos mecânicos do corpo, com a afirmação positiva, assim facilitando a resistência manual e corporal do paciente, com comando verbal, estímulo visual, sincronizando os movimentos da escápula, ombros, cotovelos e punhos.

Entre as condutas visando fortalecimento de MMSS, foram realizados com exercícios de ganho de força para músculo deltoide, latíssimo dorso, trapézio medial

transverso e inferior, transverso, peitoral maior, no qual o paciente realizou flexão de ombros em isometria de forma ativo-assistido, com auxílio de bastão, evoluindo para ativo e com progressão de carga, entre 1 kg a 5 kg com tempo de descanso 30s, conforme demonstrado na figura 1.

Figura. 1 - Movimento de Flexão de Ombro.

Fonte: Imagem Autoral

Realizou-se também fortalecimento de bíceps braquial com halteres de 2 kg bilateral, flexionando o cotovelo e progredindo a carga para 3 kg. Em relação ao tríceps, o paciente realizou extensão de cotovelo ativo-assistido, utilizando halteres de 2kg bilateral com fixação no punho, com tempo de descanso 30s.

Em posição de Puppy, foi iniciado fortalecimento para controle de tronco para os músculos trapézio superior descendente e medial transverso, latíssimo do dorso, esternocleidomastóideo, escaleno e platisma em decúbito ventral com apoio do cotovelo, evoluindo para extensão de cotovelo em isometria com extensão de cervical, progredindo para 30 segundos a 1 minuto, sendo 4 repetições, tempo de descanso 30s, conforme figura 2.

Figura. 2 - Posição de Puppy.

Fonte: Imagem autoral

Posteriormente, paciente realizou em decúbito dorsal, flexão de cotovelos e punho com fixação nas falanges mediais e distais (para fixação do bastão), fortalecendo peitoral maior, romboide maior, bíceps braquial e tríceps, iniciando com 10 repetições e caneleira de 2 kg, progredindo para 20 repetições com caneleira de 6 kg, tempo de descanso 15s, conforme figura 3.

Figura. 3 - Flexão de Cotovelo com fixação de punho.

Fonte: Imagem autoral

Treinou-se também coordenação motora visando Atividade Básica de Vida Diária (ABVD'S), por meio de mudança de decúbito no tablado, realizando rolamento direcionado bilateral, tempo 14s, conforme figura 4.

Figura. 4 - Rolamento.

Fonte: Imagem Autoral

Foi realizado exercício ativo de ombros em adução e abdução, fortalecendo peitoral maior, romboide maior e bíceps braquial em 90º graus bilateral com o bastão, sendo 3 séries de 10 repetições, evoluindo 4 séries de 20 repetições, tempo de descanso 30s, conforme figura 5.

Figura. 5 - Movimento de adução e Abdução.

Fonte: Imagem Autoral

Foi realizado treino de coordenação motora grossa em sedestação, com movimentos de adução para abdução de chapéu chinês bilateral, iniciado em 10 repetições e evoluindo para 30 repetições; exercício de coordenação motora grossa de MMSS de forma multidirecional com apoio do punho na bola de leite com movimentos anterior, posterior e laterais direcionando ao chapéu chinês em 4 pontos, sendo 3 séries de 10 repetições, bilateral, de forma ativa, conforme figura 6.

Figura. 6 - Direcionamento da bola ao chapéu chinês

Fonte: Imagem Autoral

Foi realizado treino de coordenação motora grossa empilhando esferas em tamanho crescente com caneleira de 1 kg evoluindo para 3 kg. Conforme a figura 7.

Figura. 7 – Empilhamento de esferas

Fonte: Imagem Autoral

Foi realizado treino de vestimenta adaptativa, conforme a figura 8.

Figura. 8 - Treino de Vestimenta

Fonte: Imagem Autoral

Realizou-se treino de locomoção de cadeira de rodas adaptativo em linha reta, iniciando em 1 metro evoluindo para 5 metros; treino adaptativo realizando abertura e fechamento de potes com punho bilateral, visando levar objetos até a face com ganho de mobilidade para ABVD'S.

Por fim, entre as condutas foram utilizados recursos da hidroterapia, realizando mobilização articular de eixos corporais; flutuação com apoio de flutuadores do tipo macarrão em ortostatismo, com independência de locomoção na área da piscina; equilibrando o tronco com uso de flutuadores no quadril e movimentos articulares de ombro (adução, abdução, flexão e extensão) com auxílio de halteres de EVA; rotação de tronco em sedestação na borda da piscina, com turbilhão, proporcionado pelo terapeuta e pernas estabilizadas, deslocamento corporal de MMII, auxiliando nas contraturas e deformidades.

O protocolo de treinamento foi aplicado 3 vezes por semana (segunda, quarta e sexta-feira), durante 5 semanas, com duração duas horas por sessão.

RESULTADOS

A avaliação funcional foi realizada nas dependências da Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte, com o paciente apresentando déficit de controle de tronco, instabilidade postural, fraqueza muscular, baixa autoestima e dificuldade nas realizações de ABVD's, tendo como queixa principal "Sensação de peso nos ombros e de não conseguir realizar alguns movimentos" (SIC). Para obter resultados precisos de sua evolução, foram aplicados testes de força muscular utilizando a Escala de Oxford, Goniometria para mensuração de ADM, escala ASIA para avaliar movimentos motores e sensoriais, e por fim, a escala de Katz visando as atividades básicas de vida diária.

Com a realização da Escala de Oxford, que determina o score da avaliação de força muscular, sendo Grau 0: sem movimento ativo, grau 1: traço de contração muscular visível ou palpável, mas sem produção de movimento, grau 2: contração fraca produzindo movimento com a eliminação da gravidade, grau 3: realiza o movimento contra a gravidade, mas sem resistência adicional, grau 4: realiza o movimento contra gravidade e resistência moderada, grau 5: realiza o movimento contra gravidade resistência maior que a anterior. (Fleck; Kraemer, 1999).

Na avaliação inicial, o paciente possuía grau de força muscular 4 bilateral em movimentos de flexão e abdução de ombro, grau 3 em flexão e extensão de cotovelo direito e grau 4 para cotovelo esquerdo, grau 2 para extensão e flexão de punho direito e grau 4 para esquerdo, conforme representado na tabela 1. Na final, o mesmo apresentou grau de força muscular com evolução para grau 5 nos movimentos de flexão de ombro, abdução de ombro e extensão de cotovelo, grau 3 para flexão de punho e extensão de punho direito. Em lado esquerdo obteve-se grau 5 movimentos de flexão de ombro, extensão de cotovelo, flexão de punho e extensão de punho. Os movimentos de abdução de ombro esquerdo, flexão de cotovelo esquerdo mantiveram-se em grau 4, assim como a flexão de cotovelo direito, conforme representado na tabela 1.

Tabela 1 – Dados coletados por meio da Escala de Oxford.

Movimentos	Avaliação Inicial		Movimentos	Avaliação Final	
	Graus			Graus	
	Direito	Esquerdo		Direito	Esquerdo
Flexão de ombro	4	4	Flexão de ombro	5	5
Abdução de ombro	4	4	Abdução de ombro	5	4
Flexão de cotovelo	3	4	Flexão de cotovelo	3	4
Extensão de cotovelo	3	4	Extensão de cotovelo	5	5
Flexão de punho	2	4	Flexão de punho	3	5
Extensão de punho	2	4	Extensão de punho	3	5

Através da avaliação por intermédio da goniometria verificou-se o arco completo dos movimentos ativos, tendo como parâmetro o score de normalidade da avaliação: flexão de ombro: amplitude articular de 0° - 180°, extensão de ombro: amplitude articular de 0 - 45°, abdução de ombro: amplitude articular de 0° - 180°, adução de ombro: amplitude articular de 0° - 40°, flexão de cotovelo avalia a flexão, e o movimento de extensão é considerado o retorno da flexão, articulação de 0° - 145°, flexão de punho: amplitude articular de 0° - 90° e extensão de punho: amplitude articular de 0° - 70°. (Marques, 2003)

Os parâmetros da avaliação inicial para a final mostraram melhora na ADM em movimentos de flexão e extensão de ombros, flexão de cotovelo esquerdo, extensão de cotovelo esquerdo, flexão e extensão de punho, conforme a tabela 2.

Tabela 2 – Dados mensurados por meio da Goniometria.

Movimentos	Avaliação Inicial		Movimentos	Avaliação Final	
	Graus			Graus	
	Direito	Esquerdo		Direito	Esquerdo
Flexão de ombro	100°	100°	Flexão de ombro	110°	140°
Abdução de ombro	100°	100°	Abdução de ombro	110°	110°
Flexão de cotovelo	110°	110°	Flexão de cotovelo	110°	154°
Flexão de punho	20°	40°	Flexão de punho	28°	54°
Extensão de punho	10°	40°	Extensão de punho	26°	44°

Escala de Atividade Básica de Vida Diária, (KATZ,1970). Foi avaliado por meio de questionário, a independência e autonomia ao realizar suas atividades de vida diária, conforme os resultados apresentados na tabela 3, ocorreu evolução de dependência total para dependência importante.

Tabela 3 – Dados colhidos por meio do questionário de KATZ, 1970

Atividade	Independente	Inicial		Final	
		Sim	Não	Sim	Não
Banho	Não recebe ajuda ou somente recebe ajuda para uma parte do corpo		x		x
Vestir-se	Pega as roupas e se veste sem qualquer ajuda, exceto para amarrar os sapatos.		x	x	
Higiene Pessoal	Vai ao banheiro, usa o banheiro, vestir-se e retorna sem qualquer ajuda (pode usar andador ou bengala)		x		x
Transferência	Consegue deitar na cama, sentar na cadeira e levantar sem ajuda (pode usar andador ou bengala)		x		x
Continência	Controla completamente urina e fezes		x		x
Alimentação	Come sem ajuda (exceto para cortar carne ou passar manteiga no pão)		x	x	
Score – 6 pontos (independência p/ AVD'S); 4 pts (Dependência total); 2 pts; (dependência importante); Obs: para cada resposta SIM contabiliza-se 1 ponto.		Resultado 0		Resultado 2	

Com a escala de ASIA foi possível coletar os dados e classificar as funções motoras, sensitivas, neurológicas e o tipo de lesão, registrando as seguintes informações para o estudo de forma segura e concreta.

Tabela 4 – Dados adquiridos por meio da Escala de ASIA.

Nível Sensitivos	Nível Motor	Nível Neurológico	Tipo de lesão
C6	C7	C7	"A" COMPLETA

A = Lesão completa: Sem preservação das funções motoras e sensitivas no seguimento sacral S4-S5

DISCUSSÃO

As lesões medulares acarretam perda ou diminuição do controle de tronco, gerando disfunções motoras e sensoriais, assim como limitações funcionais na realização de atividades básicas do cotidiano. O tratamento consistiu em 15 sessões, sendo realizado 3 vezes na semana, totalizando 30h. Foram aplicadas técnicas por meio de cinesioterapia para fortalecimento muscular e controle de tronco, FNP, posição puppy, coordenação motora grossa e hidroterapia.

Através das avaliações e escalas de testes ortopédicos e neurológicos, obteve-se resultados qualitativos cinéticos funcionais, demonstrando melhora na força muscular, aumento de mobilidade articular, maior controle de tronco e aumento de autoestima. Desta forma, proporcionando melhora na qualidade de vida.

Na avaliação inicial, o paciente apresentava baixa autoestima, dificuldade de socialização, resistência baixa para manter controle de tronco em sedestação no tatame, permanecendo por 10 segundos, força moderada com base na escala de Oxford, no teste de goniometria e obteve baixa ADM. Na escala de Katz, obteve-se resultado de 6 pontos, significando dependência para ABVD's. Ao nível neurológico sensorial e motor, por meio da escala ASIA, foi possível chegar ao resultado ASIA A: lesão completa em que não há sensibilidade nem contração muscular abaixo do nível da lesão, bem como nos segmentos S4/S5, com nível neurológico em C7.

Na avaliação final, foi identificado ganhos de força muscular por meio da escala de Oxford, sendo grau 5 nos movimentos de flexão de ombro, abdução de ombro e extensão de cotovelo, grau 3 para flexão de punho e extensão de punho direito. Em lado esquerdo obteve-se grau 5 movimentos de flexão de ombro, extensão de cotovelo, flexão de punho e extensão de punho. Os movimentos de abdução de ombro esquerdo e flexão de cotovelo esquerdo mantiveram-se em grau 4. Através das técnicas como cinesioterapia e PNF combinadas, ocorreram evoluções de exercícios ativo assistido (com foco na aprendizagem de movimento) para isométricos e isotônicos com resistência manual e com carga progressiva (1 kg a 6 kg). Contribuindo assim para autonomia.

Segundo o estudo de Pires (2014) sobre indivíduos com lesão medular, o aumento do condicionamento físico combinado com fortalecimento muscular de MMSS e de musculatura do tronco, interfere diretamente na autonomia destes, proporcionando maior independência na realização de suas atividades de vida diária.

Durante o tratamento, técnicas de FNP foram utilizadas a fim de obter resultados significativos no controle de tronco e estabilização do paciente, com inibição e relaxamento da musculatura, assim como fortalecimento muscular de MMSS. Indo de encontro com este estudo, Alencar *et al.* (2011), obteve resultados significativos por meio da técnica de FNP, através de exercícios diagonais funcionais visando fortalecimento muscular e melhora da qualidade de vida, por meio da obtenção do paciente no controle motor e suas alterações de decúbito, como o rolamento.

Houve uma melhora na ADM em movimentos de flexão de abdução de ombros, em flexão de cotovelo esquerdo, extensão de cotovelo, flexão e extensão de punho. Por meios da cinesioterapia motora e terapia aquática, segundo (Avelino *et al.*, 2013), a coordenação motora é a habilidade de efetuar alguns movimentos com precisão, agilidade e atenção. Porém, é preciso ter equilíbrio, flexibilidade e velocidade para executar os exercícios, contribuindo com a funcionalidade e mobilidade das mãos (Codogno, 2011).

Conforme o estudo de Avelino *et al.* (2013), a gesticulação e controle motor são essenciais para realização de atividades funcionais, como consecução, segurar e manusear utensílios. Salientando os efeitos da água morna e as características físicas que possibilitam aos indivíduos com restrição de movimento, a realização destes de forma que não cause impacto ou dificuldade. Pacientes lesados medulares possuem maior facilidade ao alongamento sem desconforto e maior ADM, no ambiente aquático. Desta forma, o ganho de funcionalidade torna-se maior. Por meio da hidroterapia obtêm-se maiores ganhos na qualidade de vida, como a redução de movimentos involuntários e dor, aumento de força, melhora cardiorrespiratória e de metabolismo, além de benefícios psicossociais (Ruoti *et al.*, 2002).

Skinner e Thompson (1985), também descrevem que a terapia no meio aquático é bastante favorável para a circulação sanguínea, reduzindo as mutações osteomusculares. Favorecendo movimento com maior liberdade, reduzindo a gravidade sobre o corpo possibilitando que o paciente fique em ortostatismo, produzindo bem-estar e movimentos livres.

Em relação à escala ASIA, foi utilizada para aproximar teoria com prática de execução e por conseguinte checar as possíveis melhoras ou não, no paciente. Foi notório perceber uma resposta satisfatória na posição Puppy e no controle de tronco, estimulando mudanças de decúbito, fortalecendo a cadeia respiratória. Indo de encontro com Brum *et al.* (2003), que a posição sobre os cotovelos recebe uma resistência gravitacional promovendo fortalecimento dos músculos extrínsecos do dorso e do complexo do ombro, estabilizando e reforçando a contração muscular para o ganho de equilíbrio e força.

Durante as sessões de fisioterapia, duas vezes na semana, foram aplicados treino de fortalecimento muscular e treino de coordenação motora e uma vez na semana, utilizou-se a hidroterapia, evidenciando melhoras na fadiga muscular, beneficiando o aumento de força muscular, ganho de amplitude de movimento em membros superiores, controle de tronco (em sedestação com apoio no tatame e com as mãos apoiadas no joelho por mais de 35s) e coordenação motora, possibilitando assim, o manuseio de objetos por meio de adaptações e por consequência o ganho de autoestima no convívio social. Percebeu-se evolução no controle motor, psicossocial e melhora na realização nas atividades básicas de vida diária.

Este estudo demonstra que a fisioterapia trouxe melhoras positivas ao paciente com os recursos aplicados. O tratamento teve ganhos importantes, principalmente nos movimentos corporais, aumento de autoestima com controle do tronco e evolução de dependência total para dependência importante na realização de ABDV'S.

CONCLUSÃO

Mediante avaliação completa do paciente, o fisioterapeuta foi capaz de planejar o tratamento individualizado e aperfeiçoado de forma que visasse melhorar as necessidades e déficits de acordo com a lesão e a queixa principal.

O processo de reabilitação conteve a prevenção de deformidade minimizando complicações, potencializando a obtenção da posição em sedestação, mudanças de decúbitos, funcionalidade muscular, equilíbrio corporal. Durante o tratamento houve avanços na independência funcional por meio da Cinesioterapia, Hidroterapia, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva e Posição Puppy, os resultados alcançados foram mais significativos no controle de tronco, principalmente através da Posição Puppy,

Os resultados expressos pelo paciente em questão, após realizar o tratamento fisioterapêutico, retrataram ganhos favoráveis na reabilitação, apesar do tempo do estudo ter sido curto, visto que a lesão medular é considerada irreversível. Propondo-se a realização do estudo com tempo superior, pode ser que se obtenha resultados mais satisfatórios a longo prazo.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, R. F. de; CORDEIRO, T. G. F.; ANJOS, P. G. S. dos; CAVALCANTI, P. L. Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva em tatame na re aquisição de funções na lesão medular. *Revista Neurociências*, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 512–518, 2011.

ALMEIDA, Arielem Lopes et al. Cinesioterapia aplicada ao paciente com amputação transtibial: uma revisão metodológica, *Fisioterapia Brasil*, v. 22, n. 1, p. 102–112, 2021.
ASSIS, R. D. *Condutas Práticas em Fisioterapia Neurológica*. Barueri: Manole, 2012, 416p.

AVELINO, Patrick Roberto et al. Revisão das propriedades psicométricas de testes de coordenação motora dos membros superiores em hemiparéticos. *Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo*, v. 24, n. 3, p.273-280, 2013.

BATES, A.; HANSON, N. *Exercícios Aquáticos Terapêuticos*. São Paulo: Manole, 1998.
CODOGNO, Franciane Teixeira de Oliveira. Influência do mobiliário na coordenação motora fina e no controle postural de alunos com paralisia cerebral.2011.

FISIOTER; MOV ; CURITIBA, Licenciado sob uma Licença Creative Commons Hidrocinesioterapia no tratamento fisioterapêutico de um lactente com Síndrome de Down: estudo de caso Hydrotherapy at physiotherapy treatment for an infant with Down Syndrome: a case study [A], n. 1, p. 231–238.

JUVENAL, E.A.O; SAVORDELLI, C.L. A eficácia do cicloergômetro no condicionamento cardiovascular em pacientes com lesão medular. *Rev Soc Bras Clin Med*. 2016, v.14, n.3, p:151-5

JUVENAL, E.A.O; SAVORDELLI, C.L. A eficácia do cicloergômetro no condicionamento cardiovascular em pacientes com lesão medular. *Rev Soc Bras Clin Med*. 2016, v.14, n.3, p:151-5

KAIO AUGUSTO BENTES TAVARES, MELYSSA NASCIMENTO GAMA, & KLENDIA PEREIRA DE OLIVEIRA. (2023). Treino de marcha e equilíbrio na prevenção de quedas na senescência: revisão de literatura. **AmazonLiveJournal**, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8002199>

KISNER, CAROLYN; ALLEN COLBY, LYNN; BORSTAD, JOHN. *Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas – 7ª Edição*. São Paulo: Manole, 2021.

MARK, Jon. Incapacidade por traumatismo raquimedular secundário a acidentes de trânsito. *Coluna/columna*, v. 10, n. 3, p. 175–178, 2011.

MARCOS BANDEIRA MESQUITA, POLIANA FRANCISCA DE LIMA SOUZA, & THAIANA BEZERRA DUARTE. (2023). Efeitos da cinesioterapia no pós-operatório do câncer de mama: revisão de literatura. **AmazonLiveJournal**, 5(4), p.20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10127669>

MASINI M. Estimativa da incidência e prevalência de lesão medular no Brasil. Jbnc.org.br. 2019;12(2):97-100. MINISTÉRIO SAÚDE, Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular, [s.l.: s.n., s.d.].

NAS, K.; YAZMALAR, L.; ŞAH, V.; AYDIN, A.; ÖNEŞ, K. Rehabilitation of spinal cord injuries. World Journal of Orthopedics, v. 6, n. 1, jan. 2015.

PIRES, J.C.S.C. Influência de um programa de fortalecimento muscular na reabilitação de paraplégicos. 2014. Dissertação (Mestrado em Exercício e Saúde em Populações Especiais) – Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra, Coimbra.

RUOTI, G.R; Morris, M.D; COLE, J.A. Reabilitação aquática. 1 ed. São Paulo: Manole, 2000.

SHARMA HS. Neuroprotective effects of neurotrophins and melanocortins in spinal cord injury: an experimental study in the rat using pharmacological and morphological approaches. Ann N Y Acad Sci. 2005;1053:407-21.

SKINNER, A.T.; THOMSON, A.M. Duffield: exercícios na água. 3^oed. São Paulo: Manole,. 1985.